

Foro Malacológico de la Sociedad Española de Malacología

Molusco del año 2022-23: Conidae en aguas españolas

CERTIFICADO PARTICIPACIÓN COMITÉ ORGANIZADOR

D. Antonio Caballero Foncubierta ha formado parte como **VOCAL** del Comité Organizador del “Foro Malacológico de la Sociedad Española de Malacología. Molusco del año 2023: Conidae en aguas españolas,” organizado conjuntamente por La Sociedad Española de Malacología (SEM) y la Universidad de Cádiz, celebrado del 14 al 16 de septiembre de 2023.

Cádiz, 16 de septiembre de 2023

Fdo: Juan Carlos García Galindo
Secretario Comité Organizador

**Foro Malacológico de la
Sociedad Española de Malacología
Cádiz
14 al 16 de Septiembre de 2023**

Molusco del año 2022-23: Conidae en aguas españolas

LIBRO DE RESÚMENES

SEM
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MALACOLOGÍA

Colaboran

cei-mar
campus de excelencia internacional del mar

Foro Malacológico de la Sociedad Española de Malacología Cádiz

14 al 16 de Septiembre de 2023

COMITÉ ORGANIZADOR

Grupos de investigación: Venómica Evolutiva y Síntesis de Biomoléculas (FQM188); Biología Marina y Pesquera (RNM213)

Departamento de CMIM y Química Inorgánica

Departamento de Química Orgánica

Departamento de Biología

Universidad de Cádiz (UCA)

Sociedad Española de Malacología (SEM)

Presidente: Manuel Jiménez Tenorio

Carmen Salas Casanova, **Presidenta de la SEM.**

Vicepresidente: Juan Lucas Cervera Currado

Luis Murillo Guillén, **Tesorero de la SEM.**

Secretario: Juan Carlos García Galindo

Ramón M. Álvarez Halcón, **Secretario de la**

Vocales: Leila Carmona Barnosi

SEM.

Antonio Caballero Foncubierta

Héctor Flores Arias

M^a Rosario Martín-Hervás Santos

Contacto: venomics@uca.es

Información general: <https://foro-sem-2023.uca.es/>

Sede del Congreso: Edificio Constitución 1812 (Aulario "La Bomba"), UCA. Cádiz.

El Foro SEM 2023 se organiza en Cádiz del 14 al 16 de Septiembre, siguiendo las anteriores reuniones en Vigo (2019) y Vitoria-Gasteiz (2021). El Foro consiste en una reunión a nivel nacional donde se encuentren malacólogos y en general todas las personas interesadas por la malacología en todos sus aspectos. Con una duración de 2 días completos, en esta ocasión se añadirá como opcional una actividad participativa de ciencia ciudadana consistente en un "Bioblitz" en la zona de La Caleta en Cádiz. El Foro incluye una conferencia plenaria a cargo de Nicolas Puillandre, del